

Principes de bonnes pratiques en matière de communication scientifique et d'intelligence artificielle

Une initiative de

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

CCS
Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad

Avec la collaboration de

FECYT
INNOVACIÓN

Fundación "la Caixa"

*nombreuses autres entités et personnes
professionnelles de la communication scientifique*

Compte tenu du progrès de l'intelligence artificielle (IA) et de l'essor de l'utilisation d'outils d'IA générative, en tant que professionnel de la communication scientifique, je m'engage à::

L'IA dans mon activité professionnelle

1. Utiliser l'IA de manière responsable, en privilégiant la véracité et la qualité.
2. Essayer de ne pas perpétuer ou accroître les préjugés ou stéréotypes de quelque nature que ce soit (y compris les préjugés liés au genre, au sexe, à l'âge, à la diversité fonctionnelle, à la langue, à l'origine ethnique, à la religion, etc.) lors de l'utilisation de l'IA.
3. Prioriser les outils d'IA qui intègrent les principes de transparence et de non-discrimination.
4. Se former au bon usage de l'IA dans la communication scientifique.
5. Déclarer de manière transparente l'utilisation des outils d'IA..
6. Promouvoir les médias à établir des livres de style ou des guides pour une bonne utilisation de l'IA.
7. Rendre compte de l'évolution de l'IA de manière responsable, sans exagérations et en expliquant objectivement les avantages et les risques possibles..
8. Promouvoir et défendre une IA transparente (par exemple en indiquant les sources utilisées).
9. Promouvoir, à travers de mes activités de communication, que les entreprises qui développent l'IA et les organismes de réglementation agissent de manière responsable.
10. Informer sur la manière dont les modèles d'IA sont entraînés.L'IA dans mon activité professionnelle.

Mon activité professionnelle quand je communique l'IA

Je m'engage à utiliser la communication scientifique pour aider la société à développer une pensée critique à l'égard de l'IA et à promouvoir que son impact soit le plus positif possible dans ses différentes dimensions, compris les professionnelles et les sociales.

Comment ce document a été préparé

Le document « Principes de bonnes pratiques en matière de communication scientifique et d'intelligence artificielle » (à partir de maintenant, LES PRINCIPES) a été élaboré par la communauté professionnelle hispanophone de la communication scientifique dans le cadre d'un processus de co-création itérative facilité par le Centre d'études de Science, Communication et Société de l'Université Pompeu Fabra ([Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universitat Pompeu Fabra](#)- CCS-UPF).

Cette initiative naît du Campus Gutenberg-Musée des Sciences –CosmoCaixa ([Campus Gutenberg-Museo de la Ciencia CosmoCaixa](#)). Concrètement, le 19 septembre 2023, un atelier participatif a été organisé pour commencer à élaborer conjointement une déclaration de bonnes pratiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans la communication scientifique. Un premier groupe de 10 intervenants qui avaient exprimé leur intérêt pour faire une réflexion sur ce sujet ont proposé chacun un maximum de trois engagements (appelés désormais principes). A partir de là, les 30 personnes qui ont participé à l'atelier - professionnels de la communication scientifique - ont discuté et regroupé les phrases proposées, ont identifié les problématiques non abordées, et ont proposé de nouvelles formulations en ordonnant les différents engagements selon leur pertinence. A la fin de l'atelier, 16 participants se sont portés volontaires pour continuer à travailler sur la déclaration.

L'équipe CCS-UPF a ensuite analysé et intégré les commentaires de l'atelier dans une première proposition de déclaration. Sur un total de 26 engagements, cette deuxième démarche en a donné lieu à 16. Le document a été évalué au moyen d'un questionnaire «on line» par le groupe de volontaires issus du Campus. L'équipe CCS-UPF a analysé les réponses à ce questionnaire et les a intégrées dans une deuxième proposition de déclaration.

Une deuxième consultation en ligne a été réalisée. Cette fois, le document a été diffusé largement et ouvertement au sein de la communauté professionnelle de communication scientifique hispanophone. À cette fin, il a été diffusé dans des associations professionnelles de communication scientifique en Espagne et en Amérique latine. Entre le 24 janvier et le 9 février 2024, un total de 125 professionnels ont participé à la consultation. Les réponses à cette deuxième consultation ont été intégrées dans ce document, composé de dix principes regroupés en deux groupes d'engagements : ceux qui font référence à l'utilisation de l'IA dans la communication scientifique et ceux liés à la communication de l'IA.

Le titre du document a également été décidé en collaboration.

Ils signent LES PRINCIPES

Professionnels de la communication scientifique qui ont participé à la rédaction du document

1. Gema Revuelta, directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (Universitat Pompeu Fabra) y del máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la BSM-UPF
2. Núria Saladié, estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (Universitat Pompeu Fabra)
3. Carolina Llorente, coordinadora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (Universitat Pompeu Fabra), coordinadora académica del Máster en Comunicación Científica Médica y Ambiental de UPF-BSM y profesora asociada de la Universitat Pompeu Fabra
4. Paulina Naranjo, coordinadora de comunicación del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (Universitat Pompeu Fabra), coordinadora académica del Máster en Comunicación Científica Médica y Ambiental de UPF-BSM
5. Noelia Aparicio, Gestora de proyectos, Universitat Politècnica de Catalunya (España)
6. Àlex Argemí, self-employed (España)
7. Alejandra Campos, Universitat Autònoma de Barcelona (España)
8. Eva Carbó Estrada, Ajuntament de Barcelona, Gestora de projectes (España)
9. Michele Catanzaro, periodista y profesor (España)
10. Karla Islas Pieck, Institut de Recerca Sant Pau (España)
11. José Manuel López Nicolás, Universidad de Murcia (España)
12. Aina Mena Grañó, Universidad de Santiago de Compostela (España)
13. Carla Molins-Pitarch, CITM - UPC, Docente Investigadora (España)
14. Pilar Perla, Coordinadora suplemento de ciencia Tercer Milenio (España)
15. Eduardo Quintana, Ciencia del Sur (Paraguay)
16. Núria Rofín, Unitat d'Innovació, Universitat Pompeu Fabra (España)
17. Ana Yeste Vergara, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
18. Luis Zurano Conches, Periodista Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), Universidad de Valencia (España)
19. Sara Amaro Serrano (España)
20. Antonio Eloy Arce Valdez , Alzate y su gente A.C (México)
21. Javier Armentia Fructuoso, Planetario de Pamplona, Director (España)
22. Anamaría Ayala, Coordinadora de Comunicaciones del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) (Colombia)
23. Marta Azanza Hernández, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (España)
24. Laura Barrera Jerez, Investigadora predoctoral en la Universidad de Málaga (España)
25. Roser Bastida Barau, Institut de Neurociències de la UAB, tècnica de comunicació
26. Álvaro Bayón Medrano, Freelance (España)

Ils signent LES PRINCIPES

27. Margarita Becerra García, Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I) de la Universitat de Barcelona (UB) (Espanya)
28. Pere Buhigas Cardó, Profesor Facultad Comunicación UIC (Espanya)
29. Eva Caballero Domínguez, Radio Euskadi EITB Media (Espanya)
30. Alejandra Campos, Universidad Autónoma de Barcelona, senior advisor de proyectos internacionales (Espanya)
31. Iván Jalil Antón Carreño Márquez, Maestro investigador en la Universidad Politécnica de Chihuahua (México)
32. Christian Castro, ACHIPEC (Chile)
33. Jaime Cerdán, Universitat Oberta de Catalunya, R&I Comunicación (Espanya)
34. Laura Chaparro Domínguez, SMC Espanya / Responsable de redacción (Espanya)
35. Silvina Chaves, Unidad de cultura científica. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales. Universidad Nacional de San Luis (Argentina)
36. Elisabeth Chulilla, IREC | Responsable de Comunicación Corporativa (Espanya)
37. Anna Colominas Abelló, Coordinadora de proyectos Educativos y Culturales (Espanya)
38. Jose A. Costoya, Universidade de Santiago de Compostela (Espanya)
39. Xavier Fajarnés Casanovas, CSUC/Responsable de Comunicación (Espanya)
40. Alexandra Farbiarz Mas, Freelance (Espanya)
41. Germán Fernández, Ciencia para escuchar (cienciaes.com) colaborador (Espanya)
42. Carolina Ferrer, Comisión de Investigaciones Científicas-Estudios de Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)
43. Claudia García, Universidad de Murcia - Investigadora Predoctoral (Espanya)
44. Pampa García Molina, Science Media Centre (Espanya)
45. Sonia Garcinuño Jiménez, Coordinadora de Divulgación Científica. Fundación "la Caixa" (Espanya)
46. Martina Gasull Masip, IRB Barcelona /Lab Manager (Espanya)
47. Cristina Gómez, Investigador postdoctoral, Heinrich Heine University (Alemania)
48. Stefany Hernández Arrieta (Espanya)
49. María Paz Ilabaca, Periodista Universidad Autónoma de Chile (Chile)
50. Néstor López Serveto, Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya)
51. Marta Martín García, ICFO - Science Communication Officer (Espanya)
52. Juan Ignacio Martin Neira, Universidad de Los Andes, Académico (Chile)
53. Juan José Martín, Fundación General de la Universidad de La Laguna (Espanya)
54. Carlos Roberto Martinez Hernandez, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia/ Eco Latinoamericano (México)
55. Victoria Mendizábal, Universidad Nacional de Córdoba, Profesora Titular (Argentina)
56. Anna Molinet i Mateo, Eduscopi - Comunicadora científica (Espanya)
57. Chitina Moreno-Torres, Responsable de la UCC+I del CENIEH (Espanya)
58. Paola Palomino Flores, UPC, Profesora Investigadora (Espanya)
59. Anna Peirats, Universidad Católica de Valencia (Espanya)

Ils signent LES PRINCIPES

60. Marga Perelló Rosselló, Directora de comunicació / Afepadi, Asociación Española de Complementos Alimenticios (España)
61. Tona Pou, IMEDEA - Oficina de Desenvolupament Estratègic (España)
62. Monserrat Quezada Larenas, Municipalidad de Ránquil, Encargada de la Oficina de Turismo y Cultura (Chile)
63. Ángela R. Bonachera, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) - Responsable de Comunicación (España)
64. Rebeca Ribas Aguilar, Eduscopi (España)
65. Llúcia Ribot Lacosta, Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears (ICTS SOCIB) (España)
66. Sandra Rodríguez, Directora de Growcom SL (España)
67. Victoria Rodríguez García, Pupilloo S.L. Profesora de ciencias (España)
68. Rosa Rodríguez Gasén, Barcelona Supercomputing Center (BSC) (España)
69. Miguel Ángel Rubio Pérez, Hospital del Mar (España)
70. Ramon Ruiz Navarro (España)
71. Concepción Sanz Rodríguez de Lamo, Funbrain (España)
72. Juan Manuel Sarasua, juansarasua.com (Italia)
73. Carmen Serrano, Comunicaciones Mil (España)
74. María Jesús Serrano Andrés, Universidad de Zaragoza - Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 (España)
75. Pedro Sigaud-Sellos, UIC Barcelona (España)
76. Meritxell Soria Yenez (España)
77. Laia Torres Casas, Comunicadora científica (España)
78. Karen Yalta, Esade, ATTRACT Communications manager (España)